

УДК 811.111-26

Куликова Д.М.

Государственный социально-гуманитарный университет,
г. Коломна, Россия

К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА ПИКЭ ПРИ АНАЛИЗЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Аннотация. В статье анализируется понятие «эмотивности», описывается ее отличие от других семантических лингвистических категорий. Внимание автора направлено на рассмотрение ключевого метода при анализе эмотивных ситуаций в художественных текстах, определяются возможности использования указанного метода. Помимо этого, приводятся примеры использования метода проникающего изучения эмотивности в художественных текстах.

Ключевые слова: эмотивность; метод проникающего изучения категории эмотивности; эмотивная ситуация.

С 1990-х годов ученые начали указывать на важнейшую связь между эмоциями и разумом, отсюда появился термин «эмоциональный интеллект» (“emotional intelligence”), который определяется как «способности человека к самоконтролю, целенаправленности и упорству, а также к мотивации собственной деятельности» [2, с. 23]. На современном этапе развития лингвистики все больше внимания уделяется развитию эмоций в языке, в тексте.

Прежде чем перейти к вопросу использования метода проникающего изучения категории эмотивности, рассмотрим, что в себя включает данная категория. По мнению Т.М. Крючковой, эмотивность тесно связана «с оценочностью и субъективностью, так как является проявлением чувствований» [1, с. 49]. При анализе эмотивных ситуаций можно ошибочно подменить понятия «эмотивность» и «экспрессивность». Однако следует указать на принципиальные различия данных категорий: в отличие от эмотивности, экспрессивность – не только выразительное, но и изобразительное средство речи, в произведении она создает словесную образность повествования.

Объектом исследования выступает метод ПИКЭ, используемый при анализе произведений разных жанров, в качестве предмета выступают этапы исследования эмоций в тексте.

Цель данной статьи – описание и демонстрация использования метода ПИКЭ при анализе современного художественного произведения. Новизна заключается в использовании в качестве материала исследования современного романа жанра триллер, написанного в 2017 г и не подвергавшегося лингвистическому анализу.

До относительно недавнего времени исследователи говорили лишь о необходимости учета эмоций и эмотивных ситуаций при анализе звучащей речи и текстов. В 2007 г О.Е. Филимонова предложила использование метода проникающего изучения категории

эмотивности (ПИКЭ) в тексте. Автор выделила целую дисциплину – эмотиологию текста, подразумевающую «изучение репрезентации эмоций в тексте» [2, с. 8]. Согласно данному методу, существует семь этапов исследования эмоций в тексте. Рассмотрим их подробнее.

1. *Сканирование текста* подразумевает определение материала исследования на основе просматривания текста, без анализа лексических единиц, грамматических структур. Здесь важно найти эмоцию, «эмотивно заряженные единицы текста» [2, с. 84], которые, по мнению автора статьи, представляют собой лексические единицы, которые точно репрезентуют эмоцию. Текст (либо его отрывок), лишенный какой-либо эмоциональной окраски, исключаются из списка материалов исследования. К таким текстам можно отнести научно-популярную литературу, эссе, письма.

2. *Тестирование* – на данном этапе обнаруживаются эмотивные ситуации, т.е. ситуации общения, в которых находят проявление яркие эмоции, а также определяются участники таких ситуаций. Здесь нельзя не обратиться к теории речевых актов, а именно, к участникам общения: адресанту (тот, кто посылает информацию в виде определенного кода) и адресату (тот, кто получает сообщение и декодирует его). Следовательно, важной задачей на данном этапе является выявление участников эмотивных ситуаций.

3. *Спецификация* – (от слова “specific” – специфика) «определение доминантной и сопутствующих эмотивных тем, равноправных полярных тем, мозаичной тематической организации и других типов семантической структуры текста» [2, с. 84].

4. *Стратификация эмотивного арсенала* – данный этап подразумевает выявление и анализ эмотивных единиц на лексическом и грамматическом уровне (например, слова и высказывания, инверсия и т.д.).

5. *Дескрипция* – после того, как были выделены единицы, необходимо описать их лексические и грамматические особенности, а также функции в тексте.

6. *Анимация* – это анализ лексико-грамматических единиц, их стилистическая интерпретация.

7. *Интеграция* представляет собой анализ роли исследуемых эмотивных единиц в структуре текста.

Как указывает О.Е. Филимонова, этапы 3, 4, 5 и 6 могут рассматриваться как единый этап.

Рассмотрим эмотивные ситуации, описанные в романе «Пропавший без вести» (2017) современной британской писательницы Л. Кларк, применив метод ПИКЭ. Следует отметить, что для произведений данного автора характерно использование разнообразных эмотивных ситуаций, Л. Кларк стремится акцентировать внимание читателя на эмоции, которые испытывают герои в различных ситуациях общения. Выбор данной книги обусловлен описанной в ней драмой (гибелью ребенка), длившейся несколько лет. В книге всего 54 главы, которые чередуются – «Сара» или «Айла», а эпилог называется «Джейкоб». У Айлы и Сары были десятилетние сыновья – Марли и Джейкоб. Однажды мальчики захотели искупаться в море, в результате только один из них выжил. Будучи крестной матерью Джейкоба, Айла стала не только соседкой Сары, но и другом семьи. Она стала проводить много времени хижине

подруги, заботясь о Джейкобе. Но в глубине души Айла винит Сару: почему ее сын жив, а мой Марли мертв? Следовательно, данный роман является материалом для анализа эмотивных ситуаций методом ПИКЭ.

На этапе *сканирования* происходил анализ текста с точки зрения материала для применения метода ПИКЭ, т.е. выделялись эмотивные ситуации, подлежащие анализу. Как было отмечено выше, для Л. Кларк характерен поворот внимания читателя к эмоциям, которые испытывают персонажи, поэтому данный роман является подходящим материалом для исследования.

Второй этап, *тестирование*, был направлен на анализ эмотивных ситуаций. В книге эмоции героев зачастую проявляются не в реальных ситуациях общения, а в «мыслях» персонажей. Связано это с необходимостью заинтересовать читателей. Вместе с тем, в мыслях героев проявляется их чувства и мнения по поводу возникшей ситуации. В реальной ситуации общения между собой они лгут, «вывертывают» факты так, как им удобно, чтобы снять с себя вину за трагедию, однако в мыслях мы находим их истинное мнение о ситуации и о своих поступках.

Этапы *спецификации, стратификации, дескрипции и анимации* рассматривались параллельно. Главной эмотивной темой данного произведения является печаль от трагедии. Сопутствующая эмотивная тема – радость от проживания на берегу моря до трагедии, от переезда в новую хижину.

Например, автор часто использует *идеоцентрические микротексты*, главная цель которых – выразить определенное мнение, обосновать и доказать какую-либо позицию:

“He thought it was love – so he wrote to her telling her, It is love, I know that!

That’s why he was upset on his birthday, as Isla was leaving for Chile.

That’s why he defended her with such vitriol when we argued on the night he disappeared.

That’s why he went to her. To Chile”. ...

“I scan the letter, ...” [3, p. 235].

“It’s time you took responsibility.” [3, p. 271]

“Yes, I do know what Sarah’s like. She’s efficient, organized, and doesn’t make mistakes like that” [3, p. 216].

Данный микротекст дает оценку и понимание Сарой, почему ее сын Джейкоб покинул дом. Она рассуждает о возможных причинах такого поступка, словно убеждая себя в том, что именно Айла, ее подруга, виновна в изменении поведения ее сына. Идеоцентричность этого микротекста подтверждается лексическими конструкциями и оборотами, которые определяют рассудительную речь: *that’s why, I know that, scan the letter, to take responsibility, make mistakes, efficient, organized*. Как видим, автор также использует *повторы* для убеждения персонажа в своей позиции.

В результате можно сделать следующие выводы: для анализа эмотивных ситуаций, описанных в художественных произведениях, следует использовать метод проникающего изучения категории эмотивности, который был предложен в начале XXI века. Преимущество данного метода заключается в возможности поэтапного исследования категории эмотивности. Помимо этого, в материале исследования присутствуют разнообразные средства представления эмоций, что позволяет провести широкое исследование и увидеть их функционирование во всей полноте.

На примере книги Л. Кларк «Пропавший без вести» были рассмотрены этапы метода ПИКЭ, в результате чего можно выделить следующее: для данного произведения в силу специфики жанра характерно разнообразие эмотивных ситуаций. Проявление глубоких чувств, явный акцент на выражении печальных эмоций характеризует стиль написания романов Л. Кларк.

Литература

1. Крючкова Т.М. Понятие экспрессивности в современной лингвистике // Научный вестник Воронежского государственного архитектурно-строительного университета. 2006. №1. С. 48-50.
2. Филимонова О.Е. Эмоциология текста. Анализ репрезентации эмоций в английском тексте: Учебное пособие. СПб: Книжный Дом, 2007. 448 с.
3. Clarke L. Last seen. London: HarperCollins. 2017. 449 p.

© Куликова Д.М., 2021